

O QUE É E POR QUE OCORRE A IMIGRAÇÃO? UM ESTUDO COM EQUATORIANO E HAITIANO NO BRASIL

Arthur Silva Araújo¹
Dante Augusto Couto Barone²
Roberto Pereira do Nascimento³

¹Doutorando em Informática na Educação – UFRGS. e-mail: arthuraraujoaraujo1@gmail.com

²Doutor em Informática – INPG. e-mail: barone@inf.ufrgs.br

³Doutorando em Informática na Educação – UFRGS. e-mail: robertotpd@gmail.com

Resumo

Este estudo qualitativo busca aprofundar a compreensão das forças que impulsionam a imigração entre um equatoriano e um haitiano no Brasil, considerando suas diversas realidades socioeconômicas e políticas. A metodologia adotada inclui atividades escritas realizadas no curso de Conexão Português oferecido pela Associação Beneficente São Carlos - Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (CIBAI Migrações), explorando suas percepções sobre as políticas de acolhimento e inserção no país de destino. Os resultados indicam que fatores positivos e negativos como crise econômica, instabilidade política, pobreza e direitos que desempenham um papel significativo na decisão de migrar.

Palavras-Chaves: Estudos Internacionais; Fluxo Migratório; Integração; Motivação; Impactos.

1. INTRODUÇÃO

A imigração, como fenômeno social, ultrapassa as fronteiras e barreiras temporais, moldando e deixando sua marca na complexidade das sociedades diante de grandes e longos séculos. O caminhar, do qual leva o sujeito a cruzar fronteiras em busca de terra nova, é impulsionada diante das influências que motivam e impulsionam-os a deixarem sua cultura local e imergir numa outra em busca do bem-estar como um todo.

Na contextualização brasileira, a imigração emerge como uma força fundamental para a trajetória propulsora quando caracteriza-se pela riqueza cultural, ainda mais, sabemos que os registros históricos atestam a vinda de imigrantes de diversas partes do mundo, fazendo assim, uma contribuição singular e diversificada. Assim, é notável encontrar aumentos significativos de imigrantes e refugiados vindo ao Brasil em busca do novo, entre eles estão: venezuelanos e haitianos.

Este estudo tem como objetivo aprofundar a compreensão que impulsiona a migração nas visões de sujeito equatoriano e haitiano. A escolha dessas nacionalidades se justifica pela diversidade de contextos e realidades sociais, econômicas e políticas que esses grupos representam. No caso dos equatorianos e haitianos, a imigração para o Brasil tem sido motivada por uma combinação desses fatores e na contextualização escrita dar-se possível norteador uma dialogicidade.

No caso do Equador, a crise econômica e a instabilidade política têm sido os principais fatores que motivam a imigração. No caso do Haiti, a pobreza extrema, a violência e a instabilidade política têm sido os principais fatores que motivam a imigração. Diante deste exposto, surge a seguinte indagação: Qual a percepção do equatoriano e haitiano em relação às políticas de acolhimento e inserção na cultura de destino, considerando as definições das palavras fornecidas e as descrições das charges apresentadas?

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada consiste em uma abordagem qualitativa, com foco na compreensão das experiências e percepções dos imigrantes. As atividades de habilidades escritas foram realizadas com imigrantes de diferentes origens, faixas etárias, níveis de escolaridade e ocupações no mês de setembro de 2023. As questões abordadas nas questões visavam os Motivos da imigração, Percursos migratórios, Experiências no Brasil e, por fim, o Perspectivas de futuro.

Os participantes foram selecionados por meio de uma amostragem não probabilística, por conveniência e identificados por meio de contatos com estudantes do curso de Conexão

Português oferecido pela Associação Beneficente São Carlos - Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (CIBAI Migrações).

A atividade sobre preparação sobre migração, foi possível trabalhar vários pontos que serão discutidos, como: a primeira atividade situando-se no significado e definição das palavras, sendo elas: Causa, Entrada, Acolhimento, Políticas, Refugiados, Imigração e Inserção; a segunda atividade visando o uso das charges sobre o Haiti e Venezuela; por fim, a terceira solicitava citar pontos positivos e negativos sobre a imigração e porque as migrações ocorrem nas visões dos sujeitos da pesquisa.

Os dados coletados deram-se por meio de observação participante e realização de atividades escritas (habilidade escrita) com foco de descrever, exemplificar e destacar o contexto migratório e suas relações com a cultura brasileira e global. Além disso, os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temático visando codificar os temas e categorias emergentes.

3. IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL: IMPACTOS E EXPERIÊNCIAS

Os fatores preponderantes que “influenciam a decisão de migrar” são multifacetados e entrelaçados com as particularidades de cada país de origem (MACHADO, 2018, p. 802). Equatorianos e haitianos apresentam uma gama diversificada de motivações, refletindo não apenas desafios locais, mas também, como afirma Simão (2019) dinâmicas globais impactam as trajetórias migratórias desses sujeitos.

Os equatorianos, por exemplo, podem ser impulsionados por questões econômicas, em busca de oportunidades de emprego e condições melhores de vida. Além disso, instabilidades políticas e sociais no Equador podem ser fatores determinantes na decisão de migrar (MORA, 2022; DO CARMO, 2022). Para os haitianos, que muitas vezes enfrentam condições econômicas adversas e instabilidades políticas em seu país, a busca por um futuro mais promissor no Brasil pode representar uma resposta natural aos desafios enfrentados em seu território de origem (DE MELO, 2019).

Já os venezuelanos, em meio a uma crise econômica e política severa, têm migrado em grande número para diversas nações, incluindo o Brasil (CUBIDES, 2022). A busca por estabilidade, segurança e condições básicas de vida são forças significativas que os impulsionam a buscar refúgio em terras brasileiras (SODRÉ, 2022).

O Brasil, enquanto destino migratório, apresenta características que exercem atração sobre esses grupos específicos (SILVA, 2021). Por isso, Almeida (2023) destaca que a alta procura se forma por meio da diversidade cultural, extensão territorial, recursos naturais e, em alguns

casos, políticas de acolhimento são fatores que contribuem para a escolha do Brasil como destino.

O país, reconhecido por sua riqueza cultural e pluralidade, oferece um ambiente acolhedor para muitos imigrantes segundo Passos (2020). A disponibilidade de oportunidades econômicas, seja no setor agrícola, de serviços ou na indústria, também desempenha um importante destaque na decisão de se estabelecer no Brasil.

Além disso, políticas públicas específicas, como programas de regularização migratória e iniciativas de integração social, podem influenciar positivamente a escolha do Brasil como um local para construir uma nova vida (SAMPAIO, 2019).

Entender as experiências de vida dos imigrantes equatorianos e haitianos no Brasil é essencial para uma análise abrangente do fenômeno migratório. As narrativas individuais revelam desafios, conquistas e a complexidade de se adaptar a uma nova realidade (DA ROCHA, 2019). A inserção no mercado de trabalho brasileiro, as interações sociais, a preservação da identidade cultural e as barreiras linguísticas são elementos que permeiam as experiências dos imigrantes (OLIVEIRA, 2020). A análise das vivências cotidianas proporciona formas de como esses grupos se integram à sociedade brasileira e os obstáculos que enfrentam ao longo desse processo.

Além disso, Rosa (2021) mostra que as redes de apoio, sejam elas formadas por comunidades locais, organizações não governamentais ou iniciativas governamentais, desempenham um papel significativo no suporte à adaptação e integração desses imigrantes em solo brasileiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na contemporaneidade, “as migrações internacionais apresentam-se enquanto fenômeno global” (SUZUKI, 2018, p. 22), na qual molda o tecido social e econômico de um país. Assim, o significado da imigração mediante os aspectos positivos e negativos levaram a discussão desse movimento humano. Como o próprio ACNUR - Comissariado das Nações Unidas descreve o imigrante como

todas as pessoas que deixam seus países de origem com o objetivo de se estabelecer em outro país de forma temporária ou permanente. Os migrantes podem ter, entre outras, motivações sociais e econômicas, pois tentam escapar da pobreza ou do desemprego, buscando melhores condições de vida, maior acesso a trabalho, saúde e educação (ESTRELA, 2019, p. 4).

A Tabela 1 apresenta uma análise detalhada dos pontos positivos, negativos e significados que estão atrelados a conceitos sobre a imigração, conforme discutido por Estrela (2019) acima.

Cada conceito tem sua influência na dinâmica da imigração, pois trabalhou-se com equatoriano e haitiano no processo de interação com a sociedade local.

É sabido, que os pontos positivos podem incluir certas contribuições econômicas, sociais e culturais na vida dos imigrantes, porém, os negativos podem abordar questões relacionadas à competição de recursos ou tensões sociais (neste caso, nos fatores emocionais).

Tabela 1 – Resultados das atividades

Atividades	EQUATORIANO	HAITIANO
<p>Significado/ definição das palavras</p>	<p>Causa - Aquilo por que se faz algo. Entrada - Início da introdução de algo. Acolhimento - Acesso ao lugar. Políticas - Rege o vínculo ao estado e administração. Refugiados - Pessoa que é forçada a abandonar o seu país. Imigração - Pessoa que muda de residência (morar em um país diferente). Inserção - Inclusão de algo numa outra coisa.</p>	<p>Causa - É o porquê aconteceu alguma coisa Entrada - É a partir da frente. Acolhimento - É receber uma pessoa em um lugar. Políticas - São leis que governam um país ou uma empresa. Refugiados - Pessoas que deixaram seu habitat para um outro por um caso. Imigração - Deixar um lugar para buscar oportunidades em outro. Inserção - Inclusão.</p>
<p>Descrição das Charges</p>	<p>2)</p>	
	<p>1. Ajudar os imigrantes quando eles precisam já que muitas pessoas não fazem uma política certa para muitos migrantes em vários países que deixaram o seu país em busca de um futuro melhor. 2. A xenofobia que invade certos grupos migrantes torna a sua ideia de progresso mais complicada e os seus direitos são pisoteados, mesmo sabendo que todos nós somos migrantes.</p>	<p>1. Tem um grupo que apoia pessoas ou imigrantes e tem um grupo que não quer apoiar pessoas em dificuldades. 2. Pessoas que migraram para um lugar depois de algum tempo não querem novas culturas, pois acreditam que elas tiveram problema em migrar e prejudicará o mesmo lugar que o delas.</p>
<p>O que é imigração, por que as migrações ocorrem e os pontos positivos e negativos</p>	<p>Acredito que há mais pontos positivos do que negativos, pois uma das principais propostas seria a livre mobilidade, o crescimento das economias e deveria ser fortalecida com políticas migratórias de forma ordenada e considerada para que os direitos e obrigações das pessoas sejam respeitados.</p>	<p>A imigração é um lugar de se ir para outro no objetivo de viver melhor. Chegar em um novo lugar tem que fazer um esforço para se adaptar ao lugar e tentar se socializar com novas pessoas e cultural. Os pontos positivos parte de uma qualidade de melhoria de vida, ser confortável aprender a outra cultura e o ponto negativo mais é a saudade neste tema de migração, deixar os amigos e familiares, além da cultura que nasci.</p>

Fonte: Autores (2024) e 1) Brainly (2018)/ 2) Agência RBS (2018).

Na primeira parte (significativo/ definição das palavras), relaciona-se a definição de ‘causa’, em ambas as descrições, indicando então, uma razão mediante um motivo para a ação que ocorre. Na visão equatoriana destaca-se ‘fazer algo’, já na haitiana mostra o motivo pelo qual ocorre a imigração.

A definição da palavra ‘entrada’, destaca-se em ambas definições como um início/ começo de algo como uma perspectiva espacial ‘a parte da frente’. O ‘acolhimento’ para ambos, concordam a respeito de que receber alguém em um lugar, no contexto equatoriano, dar-se de forma de acessar ao lugar e na haitiana concentra-se na ação de receber o sujeito.

‘Políticas’ ficam destacadas para as leis e regras que governam uma entidade como um todo (país/ empresa). Com isso, quando se trata de ‘refugiados’ e ‘imigração’, as definições compartilham as ideias de pessoas que deixam sua cultura/ terra e seguem para uma nova cultura. No entanto, a visão equatoriana mostra a força por trás do abandono do país, já na haitiana mostra algo mais genérico ao tratar o movimento de deixar um determinado lugar para buscar oportunidades em outro.

Por fim, a ‘inserção’ mostra similaridades na definição, pois trata-se de inclusão em ambas visões. No entanto, a definição haitiana é mais sucinta e não inclui a ideia de "inclusão de algo numa outra coisa" como a definição equatoriana. Na segunda parte (descrições das charges), apresentam visões multifacetadas de desafios que são enfrentados pelos imigrantes e suas devidas atitudes da sociedade receptora. Mostra-se também a falta de políticas de assistência para este público, como também a presença de xenofobia e violação de direitos.

Em conjunto, a polarização de opiniões sobre imigração, retrata também a resistência que todos têm com a diversidade cultural, quando visa as políticas inclusivas, para combater estes tópicos e promover uma integração de forma eficaz e respeitosa a todos.

No terceiro e último tópico (O que é imigração, por que as migrações ocorrem e os pontos positivos e negativos), entende-se que a imigração movimenta e desloca as pessoas de um país para um outro, ou até mesmo, região, com objetivo de estabelecer uma residência permanente ou temporária em um novo local. As migrações ocorrem por diversos motivos, na qual inclui-se melhores oportunidades econômicas, perseguições políticas e religiosas, e um dos mais presentes ‘conflitos entre grupos, países e líderes’, reunir o grupo familiar em busca de uma educação que seja atraída pela cultura e estilo de vida do outro país, dentre outros.

Nos pontos positivos as visões são diversas, como a imigração pode contribuir para o crescimento de um país em diversos contextos, novas habilidades, conhecimentos e experiências para forças de trabalho. Ainda mais, sobre a diversidade cultural resulta diretamente na imigração enriquecendo a sociedade e promovendo a compreensão intercultural

do local e, por fim, impulsiona a inovação e o empreendedorismo intercultural, pois novas ideias são expostas e novas perspectivas para as comunidades de acolhimento se fazem presentes.

Porém, há desafios e pontos negativos, um dos que mais estão presentes no dia a dia do imigrante, pois são encontrados de forma fácil como a falta de integração cultural dos imigrantes em que encontra-se à segregação e tensões sociais nas comunidades, a falta de compreensão de profissionais e outros no contexto do serviço público, como educação e saúde. E, assim, os autores nos mostram que a imigração é um processo do qual as pessoas mudam de moradia com destino a outro país para estabelecerem em uma nova cultura/ nação, neste contexto, a economia é o foco dos fluxos migratórios, pois ocorre por motivos de procura de emprego e melhores perspectivas de vida em outro horizonte (CERQUEIRA; FRANCISCO, 2019).

Como Jesus (2023) destacou, que as variedades de fatores, sejam eles pela busca de melhorias de oportunidades econômicas e para escapar de conflitos políticos e sociais, este movimento torna-se motivo para que possam escapar e realizar uma qualidade de vida para a família, estudos e até mesmo de mudança por perseguição política.

Outros contextos que foram apresentados de forma atrativa, são os conceitos positivos na relação e fluxo migratório para o Sul-Sul que parte diante da contribuição cultural, dinamismo econômico e dinâmica demográfica (BAPTISTA, 2020). Já os desafios a maioria falam sobre as tensões sociais, pressão sobre serviços públicos e competição no mercado de trabalho (ROCHA, 2018), como sendo os acessos e interações mais desafiadoras para um imigrante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão das motivações por trás da migração e das experiências vividas pelos imigrantes postos neste estudo, torna-se algo necessário para o entendimento e desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes, adaptadas às suas necessidades específicas. Isso permite que autoridades e organizações de apoio aloquem recursos de forma mais direcionada, visando atender às demandas reais, do qual no Brasil é escassa esta temática e ajuda humanitária.

Assim, uma análise aprofundada dessas questões contribui para uma compreensão mais completa da dinâmica da imigração no Brasil. Ao examinar os fatores que influenciam a migração e as razões que atraem os imigrantes, este estudo se torna uma porta de entrada na construção de uma narrativa abrangente sobre a diversidade e complexidade desse fenômeno migratório, além de entender nas visões dos próprios imigrantes e refugiados o que sentem ao integrarem-se numa nova cultura.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA RBS. **Iotti: Imigrantes.** Disponível em: <https://www.rbsdirect.com.br/imagesrc/24658970.jpg?w=700>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2024.

ALMEIDA, Yuri Teixeira. **A relevância do Brasil como destino migratório internacional: um olhar para os principais fluxos contemporâneos (2010-2022).** 2023.

BAPTISTA, Dulce Maria Tourinho; MAGALHÃES, Luís Felipe Aires. **Migrações em expansão no mundo em crise.** 2020.

BRAINLY. **Pergunta sobre o paralelo entre imigrantes na Europa e no Brasil.** Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/14561040>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2024.

CERQUEIRA, Wagner de; **Migração Internacional.** Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/migracao-internacional.htm>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2024.

CUBIDES, Juan Carlos M. **Mobilidade humana e saúde: compreendendo as condições sociais e de saúde dos imigrantes e refugiados venezuelanos na fronteira colombiana.** Tese de Doutorado. 2022.

DA ROCHA, Rafaela Pereira; DE ALMEIDA, Elaine Souza; WERNE, Marines Moresco. **O processo de imigração no Brasil: Reflexos das negligências e desafios atuais.** Humanidades em Perspectivas, v. 6, n. 3, 2019.

DE MELO, Jéssica Ortiz; ROMANI, Patricia Fasolo. **Resiliência de imigrantes haitianos frente ao processo de adaptação no novo país: impactos na saúde mental.** Psicologia Argumento, v. 37, n. 96, p. 184-206, 2019.

DO CARMO, Corival Alves. **As fraturas do Equador: análise de conjuntura.** Oikos, v. 21, n. 1, 2022.

ESTRELA, Camila Rodrigues. **Saúde e imigração/refúgio no estado do Rio de Janeiro: Um caminho de construção no estado marcada pelo racismo.** In: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019. 2019.

JESUS, Ana Carolina Rodrigues de. **Acolhimento de migrantes e refugiados pelo SJMR: a moralidade da inserção laboral.** 2023.

MACHADO, Danielle Carusi; PERO, Valéria; NASCIMENTO, Jully. **Diferenciais salariais e migração dos trabalhadores formais no Estado do Rio de Janeiro.** Ensaios FEE, v. 38, n. 4, p. 797-822, 2018.

MORA, Sandra Verónica Barzallo. **Nós, as recém-chegadas...: mulheres migrantes venezuelanas e aprendizagens sobre migração em um espaço não-escolar.** 2022.

OLIVEIRA, T.; FARIA DE OLIVEIRA, W. **A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho informal.** Périplos: Revista de Estudos sobre Migrações, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 65–94, 2020.

PASSOS, Alice Schwalm; BONHEMBERGER, Marcelo. **Crianças e adolescentes migrantes em territórios educativos: contextos e possibilidades**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 6, p. 41633-41649, 2020.

ROCHA, Gustavo Vale; RIBEIRO, Natália Vilar Pinto. **Fluxo migratório venezuelano no Brasil: análise e estratégias**. Revista Jurídica da Presidência, v. 20, n. 122, p. 541-563, 2018.

ROSA, Ivandro Carlos. **Fluxo migratório haitiano dinamizador de espaços em um pequeno município do Vale do Taquari–Rio Grande do Sul–Brasil**. 2021.

SAMPAIO, Cyntia; BARALDI, Camila. **Políticas migratórias em nível local: análise sobre a institucionalização da política municipal para a população imigrante de São Paulo**. 2019.

SILVA, Eri Santana da. **O perfil do migrante brasileiro e principais regiões de origem e destino**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)-Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

SIMÃO, Gisele Padilha. **As trajetórias individuais de migrantes internacionais recentes no município de Santa Cruz do Sul-RS/Brasil**. 2019.

SODRÉ, Danilo Ferreira. **Migração internacional na Pan-Amazônia: um estudo sobre a migração venezuelana e o acolhimento dos migrantes em Boa Vista-RR e Belém-PA**. 2022.

SUZUKI, Lilian Silva de Amaral. **Trajetórias ocupacionais de imigrantes no mercado de trabalho formal brasileiro**. 2018. 227 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.